

ТАҲАВВУЛОТИ СИЁСАТИ ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР ШАРОИТИ ТАҒЙИРОТИ ГЛОБАЛӢ: ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ЧИЛАЕВ РАҲМОНАЛИ СОБИРОВИЧ

Устои калони кафедраи Муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсатшиносии Донишкадаи иқтисодии ҷаҳон ва дипломатияи Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибқорӣ Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақола равандҳои муосири таҳаввулоти энергетикӣ дар шароити тағйироти глобалии иқтисодию сиёсӣ мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Муаллиф омилҳои асосии таъсиррасон ба амнияти энергетикӣ, аз ҷумла коҳишёбии захираҳои анъанавии сӯзишворӣ, афзоиши талабот ба энергия, бесуботии геосиёсӣ ва тағйироти бозори ҷаҳонии энергетикӣ баррасӣ менамояд. Ҳамзамон, масъалаи гузариш ба манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва аҳамияти он дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ таҳлил шудааст.*

Дар заминаи таҳлили таҷрибаи кишварҳои пешсаф, бахусус Ҷумҳурии Халқии Чин, инчунин давлатҳои Осиеи Марказӣ Ўзбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон хусусиятҳои ислоҳоти энергетикӣ ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳа муайян карда мешаванд. Мақола ба арзёбии иқтисодии гидроэнергетикӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, сатҳи истифодаи он ва аҳамияти стратегӣ лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, аз ҷумла НБО «Рогун», диққати махсус медиҳад.

Дар натиҷа хулоса мешавад, ки таҷрибаи сиёсати давлатӣ дар соҳаи энергетика, ҷалби сармоягузори хориҷӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва рушди дипломатияи энергетикӣ метавонанд заминаи устувори гузариш ба иқтисодии сабз ва тақвияти мавқеи Тоҷикистонро дар бозори минтақавӣ неруи барқ таъмин намоянд.

***Калидвожаҳо:** сиёсати энергетикӣ, амнияти энергетикӣ, манбаъҳои барқароршаванда, гидроэнергетика, иқтисодии сабз, Осиеи Марказӣ, Тоҷикистон.*

EVOLUTION OF ENERGY POLICY IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES: A COMPERETY ANALYSIS OF CENTRAL ASIA COUNTRIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN

CHILAEV RAHMONALI SOBIROVICH

Senior Teacher of Department of International Relation and political science of Institute of world economy and diplomacy of International University of Tourism Entrepreneurship of Tajikistan

***Abstract.** The article analyzes the contemporary processes of energy sector development amid global economic and political transformations. The author examines the key factors affecting energy security, including the depletion of traditional fuel resources, growing energy demand, geopolitical instability, and volatility in the global energy market. The issue of transitioning to renewable energy sources and its significance for ensuring sustainable economic development is also explored. Based on an analysis of the experience of leading countries—specifically the People’s Republic of China, as well as the Central Asian states of Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan—the study identifies the features of energy reforms and priority directions for the sector’s development. Special attention is paid to assessing Tajikistan’s hydropower potential, the current level of its utilization, and the strategic importance of major energy projects, including the Rogun Hydropower Plant.*

The article concludes that strengthening state policy in the energy sector, attracting foreign investment, adopting modern technologies, and developing energy diplomacy can provide a solid foundation for transitioning to a green economy and enhancing Tajikistan’s position in the regional electricity market.

Keywords: energy policy, energy security, renewable resources, hydro-energy, green economy, Central Asia, Tajikistan.

ЭВОЛЮЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИХ СТРАН И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА

ЧИЛАЕВ РАҲМОНАЛИ СОБИРОВИЧ

Старший преподаватель кафедры Международных отношений и политологии Института мировой экономики и дипломатии Международного университета туризма и предпринимательство Таджикистана

Аннотация. В статье анализируются современные процессы энергетического развития в условиях глобальных экономических и политических изменений. Автор рассматривает основные факторы, влияющие на энергетическую безопасность, включая истощение традиционных топливных ресурсов, рост спроса на энергию, геополитическую нестабильность и изменчивость мирового энергетического рынка. Также анализируется вопрос перехода к возобновляемым источникам энергии и его значение для обеспечения устойчивого экономического развития.

На основе анализа опыта передовых стран, в частности Китайской Народной Республики, а также государств Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, определяются особенности энергетических реформ и приоритетные направления развития отрасли. Особое внимание в статье уделяется оценке гидроэнергетического потенциала Республики Таджикистан, уровня его использования и стратегического значения крупных энергетических проектов, включая Рогунскую ГЭС.

В заключении делается вывод, что укрепление государственной политики в энергетической сфере, привлечение иностранных инвестиций, использование современных технологий и развитие энергетической дипломатии могут обеспечить прочную основу для перехода к «зеленой» экономике и укрепления позиций Таджикистана на региональном рынке электроэнергии.

Ключевые слова: энергетическая политика, энергетическая безопасность, возобновляемые ресурсы, гидроэнергетика, зеленая экономика, Центральная Азия, Таджикистан.

Дар шароити муосир муносибатҳои нави ҷаҳони иқтисодӣ, сиёсӣ ва минтақавӣ, масъалаи таъмини амнияти энергетикӣ ва самаранок истифода бурдани манбаҳои энергетикӣ ба яке аз омилҳои асосии рақобатпазирӣ ва рушди устувори кишварҳо дар арсаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст.

Ҷаҳони имрӯз дар раванди таҳаввулоти энергетикӣ қарор дошта, барои рафти мушқилот ва пайомадҳои нав мубориза мебарад. Дар ин замина моҳият ва хусусиятҳои соҳаҳои энергетикӣ кишварҳо ба яке аз самтҳои муҳимтарини ҳаёти ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд. Қоҳиш ёфтани захираҳои энергетикӣ дар ҷаҳон, шиддат гирифтани бесуботиҳои сиёсӣ дар давлатҳои дорои захираҳои фаровони энергетикӣ, аз ҷумла кишварҳои Африқои Шимолӣ ва Шарқи Наздик, инчунин афзоиши ҳаҷми истифодаи неруи барқ дар кишварҳои рӯ ба рушд ба ин масъала аҳамияти рӯзмарра бахшидаанд. Душвориҳои амният ва сиёсати энергетикӣ давлатҳои ҷаҳон боиси ҷаҳлгардиани истифодаи технологияҳои гуногуни сиёсӣ чихати таъмини назорат бар бозори ҷаҳонии энергетикӣ гардидаанд. Таҳаввулоти солҳои охир нишон медиҳад, ки дар ояндаи на чандон дур соҳаи энергетика аз ноилҷӣ ба истифодаи манбаҳои алтернативии обӣ, офтобӣ ва бодӣ мегузарад. Тибқи маълумоти мавҷуда, манбаҳои энергетикӣ имрӯз боиси нигаронии кишварҳои минтақа ва ҷаҳон гардидаанд.

Омӯзиши захираҳои энергетикӣ, ки дорои аҳамияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ мебошанд, нишон медиҳад, ки барои бисёре аз кишварҳои ҷаҳон ин соҳа калидӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, захираҳои энергетикӣ таҳти назорати махсуси давлат қарор дошта, новобаста аз шакли моликияти ширкатҳои энергетикӣ, ба таври ҷиддӣ танзим карда мешаванд. Тақвияти танзими давлатии соҳаи энергетика, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки он дорои аҳамияти стратегӣ буда, иқтисодӣ, амнияти миллий ва вазъи муҳити зисти оянда аз сифати рушди он вобаста мебошад. Захираҳои ҷаҳонии нафт, бо дарназардошти сатҳи кунунии истеъмоли метавонанд дар давоми 20–30 соли оянда коҳиш ёбанд. Захираҳои гази табиӣ, тибқи ҳисобҳои мутахассисон, нисбат ба нафт барои муддати дарозтар кофӣ мебошанд. Аммо нархи ин сӯзишворӣ бо нархи нафт вобастаги зич дорад.

Ва якчанд хатарҳо барои нигоҳ доштани сатҳи зарурии сармоягузорӣ вучуд доранд: мураккабӣ ва иқтисодӣ сармояи қоркарди қонҳои чуқури обии бразилия, мушкилот дар татбиқи таҷрибаи амрикоии азхудкунии қонҳои нафти истихроҷи берун аз ИМА, ояндаи номуайяни истихроҷи қонҳои нафти канада, таҳримҳои нисбати Русия, маҳдуд кардани дастрасӣ ба технология ва бозорҳои сармоя ва муҳимтар аз ҳама, ноустувории сиёсӣ ва масъалаҳои амниятӣ дар Ироқ. Умон, вазъ дар Ҳовари Миена яке аз мушкилоти асосии бахши нафт аст, зеро ҳиссаи ин минтақа дар истихроҷи нафт, бахусус барои кишварҳои осие, ки то соли 2040 аз се ду ҳиссаи нафти хоми дар бозорҳои байналмилалӣ фурӯхташударо ворид мекунад, мунтазам афзоиш хоҳад офт.

Ғароншавии гази табиӣ ва нафт дар солҳои охир ба рушди истихроҷи гази сланцевӣ мусоидат намудааст. Ҳамзамон, пешгӯиҳои хушбинона низ мавҷуданд, ки захираҳои ҷаҳонии нафт то ҳол пурра кашф нашудаанд ва бо истифодаи технологияҳои самараноки истихроҷ “тиллои сиёҳ” дар баробари дигар сӯзишвории карбогидрогенӣ метавонанд иқтисоди ҷаҳонро аз бӯҳрон раҳо карда, ба рушди минбаъдаи он мусоидат намояд.

Тавре ки раиси гурӯҳи қоршиносони ИГСО (Институти ҷаҳонишавӣ ва ҳаракатҳои иҷтимоӣ) Василий Колташов изҳор мекунанд: «Бе инқилоби технологӣ дар энергетика ба арзоншавии назарраси моҳҳо ва дар натиҷа рушди иқтисодӣ ноил шудан ғайриимкон аст». Манбаҳои алтернативӣ, аз қабилӣ сӯзишвории биологӣ, энергетикаи бодӣ, геотермалӣ, гелиоэнергетикӣ (энергияе, ки дар асоси радиатсияи офтоб тавлид мешавад), синтези термоядроии идорашаванда ва энергетикаи водородӣ, бинобар суръати нисбатан пасти рушд, дар ояндаи наздик наметавонанд инқилоби куллиро дар энергетика таъмин намоянд. Дар солҳои охир як қатор равишҳои ояндадори рушди энергетика муайян гардидаанд. Дар баъзе самтҳои натиҷаҳои назарраси амалӣ ба даст омадаанд, дар дигар самтҳои таҳқиқот дар сатҳи моделҳои лабораторӣ ё нимсаноатӣ идома доранд.

Ҳанӯз мушаххас нест, ки кадоме аз ин самтҳои барои истеҳсоли неруи барқ самараноктар хоҳанд буд. Дар давоми даҳ соли охир Чин ба яке аз пешсафони ҷаҳонӣ дар соҳаи энергетика табдил ёфтааст. Таваччуҳи он ба энергияи барқароршаванда натиҷаҳои назаррас додааст: Чин на танҳо аз вобастагии технологӣ ва ашёи хом раҳо ёфтааст, балки ба абарқудрат дар соҳаи технологияҳои тоза ва содиркунандаи пешбари панелҳои офтобӣ, батареяҳо ва мошинҳои барқӣ табдил ёфтааст. Айни замон Чин ду баробар бештар аз тамоми ҷаҳон панелҳои офтобӣ насб мекунад. Сеяки тамоми сармоягузориҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияҳои тоза ба ин кишвар рост меояд. Танҳо дар соли 2024 ҳаҷми сармоягузорӣ беш аз 600 миллиард долларро ташкил додааст. Тибқи оморҳои соли 2024, Чин беш аз 90% панелҳои офтобӣ ва зиёда аз 80% турбинаҳои бодиро истеҳсол намудааст.

Дар шароити кунунӣ, ки рушди энергетика ба яке аз афзалиятҳои стратегӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ табдил ёфтааст, таҳлили сиёсати энергетикӣ давлатҳои минтақа барои тақвими ва баланд бардоштани самаранокии он аҳамияти муҳими илмӣ ва амалӣ дорад.

Ўзбекистон дар солҳои охир ислоҳоти ҷиддиро дар соҳаи энергетика амалӣ намуд. Таъсиси Агентии рушди энергетика, чорӣ намудани тендерҳои байналмилалӣ барои лоиҳаҳои офтобӣ ва бодӣ ва таъсиси ширкатҳои муштаракӣ давлатӣ-хусусӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Соли 2021 Ўзбекистон аввалин неругоҳи офтобиро тавассути тендер бо ширкати Masdar-и Аморот ба маблағи 110 миллион доллар бо иқтидори 100 МВт ба истифода дод.

Қазоқистон низ, ки бо захираҳои бузурги нафту газ маъруф аст, ба рушди энергияи тоза таваҷҷуҳи зиёд зоҳир менамояд. Стратегияи энергетикӣ миллии то соли 2030 афзоиши ҳиссаи нури офтобӣ ва бодиро то 15% пешбинӣ менамояд.

Қирғизистон ба таҷдиди неругоҳҳои барқӣ обӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ диққати ҷиддӣ медиҳад. Бо дастгирии Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд таҷдиди НБО «Токтогул» ба маблағи беш аз 400 миллион доллар амалӣ гардидааст.

Тоҷикистон, сарфи назар аз захираҳои фаровони обӣ, то ҳол аз имкониятҳои гидроэнергетикӣ худ пурра истифода накардааст. Сатҳи азхудкунии ин манбаъҳо дар кишварҳои пешрафта аз 30 то 90 фоизро ташкил медиҳад, ҳоло он ки дар Тоҷикистон ин нишондиҳанда 3–5 фоиз мебошад. Дар ин замина сохтмони НБО «Роғун» ҳамчун лоиҳаи дорои аҳамияти геостратегӣ нақши муҳим дорад. Гузариш ба манбаъҳои барқароршавандаи энергия махсусан гидроэнергетика, офтоб ва бод яке аз самтҳои асосии сиёсати энергетикӣ муосири кишвар мебошад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути санадҳои стратегӣ, аз ҷумла Консепсияи сиёсати энергетикӣ ва Стратегияи рушди «иктисоди сабз», талош дорад гузариш ба энергияи тоза ва рақобатпазирро таъмин намояд. Тағйироти глобалӣ дар сиёсати энергетикӣ, аз ҷумла чорӣ шудани стандартҳои байналмилалӣ оид ба коҳиши партовҳои карбон, барои Тоҷикистон ҳам имконият ва ҳам таҳдидҳои нав эҷод менамоянд. Аз ин рӯ, таҳияи дурнамои миллии энергетикӣ, ҷалби сармоягузори, рушди дипломатияи энергетикӣ ва иштироки фаъол дар ташаббусҳои байналмилалӣ ҳамчун самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ арзёбӣ мегарданд.

Таҳлил нишон медиҳад, ки гузариш ба модели устувори энергетикӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, на танҳо масъалаи иқтисодӣ, балки масъалаи амнияти миллии мебошад.

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои зерин афзалиятнок арзёбӣ мегарданд:

1. Тақвияти заминаи ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ дар соҳаи энергетика;
2. Ҷалби сармоягузори хориҷӣ ва технологияҳои муосир;
3. Рушди дипломатияи энергетикӣ ва ҳамгирии минтақавӣ;
4. Татбиқи стратегияҳои иқтисоди сабз ва коҳиши таъсири экологӣ.

Яке аз ҳадафҳои асосии стратегӣ ин афзоиши амнияти энергетикӣ мебошад, ки тавассути ҳамоҳангсозии шабакаҳои барқӣ кишварҳои минтақа амалӣ мешавад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҷой доштани камбуди ҳамоҳангии техникӣ ва ҳуқуқӣ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ то ҳол яке аз монеаҳои асосӣ дар татбиқи лоиҳаҳои муштаракӣ энергетикӣ мебошад. Бо ташкили низоми ягона ва ҳамгирошудаи интиқоли барқ, на танҳо талафоти шабакавӣ коҳиш меёбад, балки имконияти захира ва мубодилаи нури дар фаслҳои гуногун фароҳам мегардад. Ба гуфти таҳлилгарони СММ, шабакаи минтақавӣ метавонад 20–30% самаранокии бештар нисбат ба истиклолияти инфиродӣ фароҳам оварад (UNDP, 2022).

Бо дарназардошти мушкилотҳои энергетикӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ зарурааст, ки платформаи нави дипломатияи ҳамкориҳои энергетикӣ дар заминаи меъёрҳои ҳуқуқӣ ташкил намуда ҳарчи зутар ба иффоқа биёянд ва норасоии соҳаи энергетикӣ бартараф намоянд.

Дар маҷмӯъ, истифодаи самараноки захираҳои гидроэнергетикӣ ва рушди манбаъҳои барқароршавандаи энергия метавонад Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба яке аз бозигарони муҳими бозори минтақавӣ нури барқ табдил диҳад.

АДАБИЁТҲО

1. Қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи энергетика [Матн]: маҷмӯи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳо ва концепсияҳо дар соҳаи энергетика. – Душанбе, 2013. –160 с.
2. Маргелов, М. В. Влияние динамики глобального рынка углеводородного сырья на выработку внешнеполитического курса современной России [Текст]: дисс...к.п.н... 23.00.04 / М.В. Маргелов. – СПб., 2005.
3. Катаева, Е.Г. Политика энергетической безопасности как условие устойчивого развития России [Текст]: дисс. д.п.н 23.00.02 / Е.Г. Катаева – М., 2006.
4. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. [Электронный ре-сурс]: URL // <http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/>.
5. Назарзода, А. Гидроэнергетикаи Тоҷикистон [Текст] /А. Назарзода. – Душанбе, 2014. – С. 155-156.
6. Журнал Экономика ТЭК. Традиции развития мировой экономика. №1(32),2015. <https://vecherka.tj/archives/3273>